

ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМГА ҚАРШИ ЁШЛАРДА МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Жабборов Норбек Сайфиддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети курсанти

Аннотация: Ушбу мақолада ёшларни дин ниқоби остида фаолият юритаётган гуруҳлар таъсирига тушиб қолиш сабаблари ва бундай таҳдидларга қарши уларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш усуллари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ёшлар, дин омили, мафкуравий иммунитет, мафкуравий бўшлиқ, бузғунчи ғоялар.

Аннотация: В данной статье проанализированы методы противодействия формированию идеологического иммунитета у молодёжи попавших под влияния групп, которые осуществляют свою деятельность прикрываясь «религией».

Ключевые слова: молодёжь, религиозный фактор, идеологический иммунитет, идеологическая пустота, опасные идеи.

Кириш ва долзарблиги. Бугунги глобаллашув даврида ёшларни дин ниқоби остидаги турли хил гуруҳларнинг таъсирига тушиб қолишни олдини олиш долзарб масалалардан бири ҳиобланади. Чунки ёшлар ҳар қандай давлатнинг келажаги ва тақдирини белгиловчи қатлам ҳисобланади. Чунки ёшлар ҳар қандай давлатнинг келажагини ва тақдирини белгиловчи қатлам ҳисобланади. Шу боис, улар онгу-шуурида ёт ғояларнинг пайдо бўлишини олдини олиш ҳамда дин ниқоби остидаги гуруҳларнинг таъсирига тушиб қолиш сабабларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги ахборотлашув жараёнида экстремизмнинг ривожланиши ва оммавий тус олишида ёшларнинг динга бўлган қизиқиши ва билимсиз ҳолда ёндашувлари ҳамда улар онгида мафкуравий бўшлиқнинг мавжудлиги сабаб бўлмоқда. Мафкуравий бўшлиқ кишиларда жамиятда бўлиб ўтаётган нарса ва ҳодисаларни, воқеликни нотўғри идрок этишга, инсон онгини бузғунчи ғоялар билан тўлдиришга хизмат қилади. Айни вақтда бизга маълумки, ҳар қандай замонавий технологиялардан кўра шахснинг онг остига тасир этиш ҳолати дин ниқоби остидаги гуруҳларнинг энг асосий психологик қуроли ҳисобланади. Бу эса экстремистик гуруҳлар ўз мақсадларини амалга ошириш учун халқлар орасида аввало агрессив миллатчилик, уруғаймоқчилик ва диний айирмачиликни келтириб чиқариш орқали бир давлатда яшаётган турли миллат вакиллари ўртасида миллий, диний, этник ихтилоф ва низоларни келтириб чиқаришига асос бўлади. Ушбу ҳолатларни инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов ер юзида содир бўлаётган офатларнинг қандай оқибатларга олиб келиши мумкинлиги тўғрисида фикрларини билдириб ўтган эди: “Таассуфки, баъзан ислом дини ва диний ақидапарастлик тушунчаларини бир биридан фарқлай олмаслик ёки ғаразли мақсадда уларни тенг қўйиш каби ҳолатлар ҳам кўзга ташланмоқда. Шу билан бирга, ислом динини ниқоб қилиб, манфур ишларни амалга ошираётган мутаассиб кучлар хали онги шакилланиб улгурмаган, тажрибасиз, ғўр ёшларни ўз тузоғига илинтириб, бош-кўзини айлантдириб, улардан ўзининг нопок мақсадлари йўлида фойдаланмоқда. Бундай ножўя ҳаракатлар аввало муқаддас динимизнинг шаънига доғ бўлишини, охир-оқибатда эса маънавий ҳаётимизга салбий таъсир кўрсатишини барчамиз чуқур англаб олишимиз ва шундан хулоса чиқаришимиз зарур”¹

¹ Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч асари.-Тошкент: Маънавият,2008.-Б.37

Ўрганилганлик даражаси: Каримов И.А, Аҳадкули Холмухаммад ўғли, Шухрат Ғойибназаров, А.Ҳасанов, О.Юсупов, К.Шермухамедов, У.Ғафуров, Ж.Каримов, Иргаш Даминов

Асосий қисм: экстремистик гуруҳлар таъсирига тушиб қолиш сабаблари Бугунги глобаллашув шароитида ёш авлодни дин ниқоби остидаги турли хил гуруҳлар ғоялари таъсирига тушиб қолиши сабабларига тўхталадиган бўлсак, ёшларимизда диний билимларга бўлган эҳтиёжнинг юқорилиги бироқ уларнинг дунёқараши ва фикрлаш доирасининг торлиги, ташқи таъсир кучлари туфайли улар онгида дин тўғрисидаги нотоъғри фикрларнинг пайдо бўлаётганлиги бизни янада теранроқ ва хушёрроқ бўлишга ундайди. Маълумот ўрнида айтиш мумкинки, агар бизнинг қаровсиз қолган бир боғимиз бўлса-ю уни парваришламасак, эгалик қилмасак унга албатта бошқа бир шахс томонидан эгалик қилиниши мумкин, натижада эса ўзимиз боғсиз қолишимизга имкон яртишимиз мумкин. Ҳудди шундай биз ўзимизнинг фикрларимизга эгалик қилмас эканмиз, ташқи кучлар томонидан бизнинг фикрларимизни бошқариш имкони ортиб бораверади. Натижада, тирик жанговар машина каби манфур кимсаларнинг мақсадини амалга оширувчи мутаассиб шахс вазифасини бажарамиз.

Экстремистик ғоялар таъсирига тушиб қолган ёшларимиз эртанги кунига замин яратиш, юқори марраларни забт этиш ўрнига, шахсий ва табиий эҳтиёжларини осонлик билан қондиришни маъқул кўришлари эса, ҳаракатсиз эришилган муваффақият каби хусусан, илдизсиз дарахтга ўхшаб боради, натижада иккиси ҳам мева бермайди.

Зеро, тан олишимиз зарур бўлган бир ҳолат мавжуд. Бу оиладаги фарзандларимизга бераётган тарбиямизда эътиборсизлик қилаётганимиз

Биринчиси фуқаролар орасидаги давлат тарафдорларини кўпайтириш ва ҳаракатни кенгайтиришдан иборат бўлса, иккинчи мақсад давлат ташкилотлари ходимларини давлат этишдир. Бу орқали кейинг навбатдаи ушбу гуруҳларнинг фаолиятига бевосита ёрдам кўрсатишдир. Буларни инобатга олган ҳолда, биздан ҳар томонлама огоҳлик талаб этилади. Мафкуравий глобаллашув ахборот воситаларининг ривожланиши маълумотлар алмашинувининг тобора тезлашиши билан бевосита боғлиқ ҳисобланади. Нутқнинг шакилланиши ахборот узатишни тезлашишига олиб келган бўлса, ёзувнинг пайдо бўлиши орқали ахборотларни узоқ масофага, балки замонлар оша ҳам етказиш имконини берди. Шунингдек, газета, радио, телевидения маълумотларни овоз ва тасвир орқали етказиш имконини берди. Ҳозирги даврда бизнинг ҳам душманимиз ҳам дўстимиз болиб қолган интернет тармоғи оммалашиш бутун дунёни ўз ўргамчак тўрисиغا олмоқда. Ижтимоий тармоқлар орқали биз истаган маълумотимизни дунёнинг исталган бурчагига қисқа вақт ичида етказишимиз мумкин. Бу эса экстремистик гуруҳларнинг ўзларининг қора ниятларини амалга оширишда жуда қўл келмоқда. Чунки интернетга киришнинг осонлиги, фойдаланувчилар сонининг кўплиги, алоқанинг анонимлиги, ташқаридан бошқариш чекланганлиги, ахборотлар қисқа вақт ичида кенг маконга тарқалиши, сарф харажатларнинг камлиги террорчилар учун қўл келмоқда. Ушбу гуруҳлар интернетдан тарғибот ва ташвиқот тарқатишда, янги азоларни ёллашда, азалик ва хайрия пулларини маълумотларини еғиш ва улардан фойдаланишда, янги террористик гуруҳларни тузишда, разведка маълумотларини олишда, гуруҳ азоларини ўқитишда ва таълим беришда, тармоқларда ўз шаҳобчаларини қуришда ва сайтлар ташкил этишда фойдаланмоқдалар. Бундан ташқари ёшларимизда диний билимларга қизиқиш

юқори, лекин диний билимлар етишмаслиги сабабли бу каби оқимлар тасирига тушиб қолмоқда. Аини дамда эса бизда оилавий муаммолар ва ота – оналар бола тарбиясида анчагина этиборсиз болаётганлиги бизни кучли ғайғуга солмоқда. Чунки фарзандимизни қаерга бораётгани, ким билан кўришаётгани, қандай дўст ортиргани, ижтимоий тармоқларнинг қайси сайтларига аъзо эканлигидан беҳабармиз. Аслида фарзандимиз бу йўлларга кириб қолишидан олдин тафтиш ўтказишимиз керак эмасми, фарзандимиз хатолари ортида ўзимизнинг тузатиб бўлмас хатоларимиз тургани йўқми, ҳа бу жиҳатларни тан олиш қийин албатта чунки ҳар ким ўзи учун ташқи томондан баҳо беролмайди.

Мафқуравий иммунитетни шакллантириш: Ёш авлодни ушбу ёд ғоялар тасирига тушиб қолишини олдини олиш ва унга қарши курашиш учун мафқуравий иммунитетни шакиллантириб бориш зарурий омил ҳиссoblанади. Аввало ахборот истеъмоли маданиятини шакиллантириш зарур. Ахборотлардан инсон манфатлари, жамият ривожини учун хизмат қилувчи маълумотларни қабул қилиш, саралаш, тушуниш ва талқин қилиш керак. Инсон аввало ўзида ушбу маданиятни шакиллантириши учун ҳеч бўлмаганда қабул қилаётган ахборотларини ҳеч бўлмаганда бу ахборотни ким узатмоқда, нима учун узатмоқда, қандай мақсадда узатмоқда деган саволларни ўзига бериши ва жавоб излаши керак. Бу орқали эса турли ғоялар таъсирига тушиб қолишининг олдини олишда ёрдам беради. Ёшларда ушбу жиҳатлар шакилланиши ва қарор топиши виртуал оламдаги маълумотларни жамият ва давлат манфатлари учун хизмат қиладиган, тараққиёти учун ҳисса қўшадиган ахборотларни саралашда хизмат қилади. Шунингдек ёд ғояларга кўр-кўрона эргашишни ва нотоғри талқин қилинишини олдини олади. Ахборот истеъмоли маданиятига эга бўлган ёшлар салбий ахборотлар

тасирига тушиб қолишини олдини олади, чунки уларда бундай ахборотларга қарши мафкуравий иммунитет шакилланган бўлади. “Кимки ахборотларга эга бўлса, у дунёга эгалик қилади” деган фикрлар жуда ҳам кўп такрорланади. Лекин қандай ахборотларга эга бўлиши кераклигини ҳам инобатга олиш зарур. Шундай экан ёшларимиз ахборотлардан оқилона фойдаланиш усулларини амалий ўзлаштириши катта аҳамиятга эга. Маълумот ўрнида айтиб ўтишим бир гап бор. **“Агар давлат молиявий мустақилликка ҳаракат қилинмаса, армияси куч-қударатли бўлмаса ва асосийси ёшлари ҳар томонлама билим олмаса, ҳар бир оғзи шалоқнинг ва ҳар бир суюқ оёқнинг сўзи ҳикмат, ҳаёти эса ибарат бўлиб қолади.”**² Инсон зоти беркитилган, нотўғри саналган, тақиб қўйилган нарсаларга қизиқувчи ер юзидаги ягона онгли мавжудод ҳиссоболади. Ҳар бир яхши ва ёмон ҳодисалар ўзимизнинг ҳатоларимиз ортидан келиб чиқади.

Ҳар бир муаммонинг ечими озимизда мужассамлашган, лекин қанчалик аонгли мавжудод бўлмайдик базида ҳайвонларга ҳос бўлган ҳислатларни ўзимизда жо қиламиз. Муаммодан қочиш бу унинг ечими эмас, ҳар бир ҳатоларни ўзимиз ўзимиз яратдикми демак, ўзимиз еча оламиз. “Халқаро терроризм ва экстремизм профилактикаси учта асосий функцияга эга: ахборот-прогнослаштириш, огоҳлантириш, таълимий тарбиявий функцияси **“³ (ислом терроризмга қарши китоби)** мафқурани шакиллантиришда давлат монополиясининг йўқотилишини, яни “ҳеч қайси мафқура давлат мафқураси сифатида ўрнатилиши мумкин эмас”³ лигини назарда тутиш керак. Бу эса Ўзбекистон Республикаси Конститутсиясининг 12-моддасида мустаҳкамланган. Терроризм ва экстремизмнинг олдини

² “Ҳақиқий омад калити ёхуд савдогарлар устози” Аҳадкули Холмуҳаммад ўғли –Тошкент; Илм зиё аковат, 2021- Б.58

³ Шухрат Ғойибназаров Ислам терроризмга қарши.-Тошкент:Ўзбекистон, 2021- Б.232

² Ўзбекистон Республикаси Конститутсияси- Тошкент:Ўзбекистон, 2021 - Б. 6

олишда мафкуравий жиҳат муҳим аҳамият касб этади. Экстремизм ва терроризмга оид гуруҳлар ҳаракатини олдини олишда мафкуравий жиҳатлар муҳим аҳамият касб этади.

Терроризм ва экстремизм мафкурасига қарши курашиш ва ёшларда терроризмга қарши онгни шакиллантириш тизимли тарзда амалга оширилиши зарур. Унга кўра шахс, жамият, давлат муносабатлари ва манфаатлари уйғун бўлиши; турли миллатлар маданиятларига, мафкуравий қарашларига, урф-одатлари, қарашлари, диний эътиқодлари, анъана ва маросимларига эҳтиром кўрсатган ҳолда муносабатда бўлиш; ҳар қандай сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ёки мафкуравий қарашларда зўравонликка йўл қўймаслик; диний бирлашмалар, тadbиркорлар, ёшлар иттифоқи, маҳалла фуқаролар йиғини, оммавий ахборот воситалари, театрлар, олий таълим муассасаларининг ўзаро ҳамкорлиги билан амалга оширилиши талаб этилади. Ушбу вайронкор ғояларга қарши курашишнинг асосий мақсади жамиятда террорчиларнинг илдиз отишини олдини олиш, экстремистик гуруҳларни молиявий ва ҳар томонлама қўллаб қувватловчи ижтимоий базани камайтириш, жамиятда экстремистик ғояларни қатъий қоралаш, экстремизм ва терроризмга қарши фикрлаш доирасини ва дунёқарашини шакиллантириш, чунки терроризм ва экстремизм мафкураси бузғунчилик, талон-тарож ва зўравонлик мафкураси саналади. Дунёда мафкуравий курашлар авж олиб бормоқда. Маънавият учун таҳдидлар ва бошқа ҳаракатлар кучайиб бормоқда. И.А.Каримов ўзининг “Юксак манавият-енгилмас куч” асрида айтиб ўтганидек. “Маънавиятимизга таҳдид ўзлигимизга ва келажагимизга таҳдид”⁴ ҳисобланади. Ислом дини ва Шарқ маданияти учун Ғарбдаги ўзгаришлар, глобаллашув оилаларнинг бузилиб

⁴ Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч.-Тошкент: Маънавият,2008

кетиши, ёшлар ўртасида ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, жиноятчилик, фоҳишабозликнинг ортиб кетиши келажак авлод учун фожеали омил эканлигини айтиб ўтиш керак. Юқорида келтириб ўтилганидек ўтганимиздек ёшларни миллий маданиятимиз, қадриятларимиз, урф-одатларимиз, шариат ва ислом дини қонун-қоидаларига мутлоқо бефарқ бўлиб қолганликлари, хатолигини билиб туриб жиноятчилик, ҳуқуқбузарлик, терроризм йўлига кириб кетаётганлиги ҳолатлари кузатилмоқда. Биз шу кунгача қандай ишлар амалга оширдик, ёшларимизга китоб ўқишни буюрдик, лекин қандай китоблар ўқиш зарурлигини айтмадик, интернет ва ижтимоий тармоқлардан кенгроқ фойдаланишини буйирдик, лекин қандай сайтларга ва қайси тармоқлардан фўйдаланиши кераклигини уқтирмадик, кўпроқ дўстлар ортиришини буюрдик, лекин кимлар билан дўст тутиниши кераклигини айтмадик, очиғи дунёни фақат яхши томондан ва осон тарафларини кўрсатдик, лекин ҳаётнинг турфа қийинчиликларини кўрсатмадик, йўимизда дуч келиши мумкин бўлган машаққатларда иродасини тобламадик, чиниқтирмадик чунки асил баркамол шахсларни қандай тарбиялаш кераклиги, дунё ташвишлари билан бўлиб ёдимиздан кўтарилди, ахир кучли мўмин кучсиз мўминдан устун ҳиссобрланади. “Агар мўмин киши жисмонан, моддий томондан, ақлан кучли, илми баланд бўлса, жамият ундан наф олади. Бой, билаги кучга тўла, ақли тўла кишига номалум шахсларнинг ва фитначиларнинг найранглари ўтмайди, у яшаб турган жамиятда ахлоқсизлик, жиноятчилик ва фоҳишабозлик кўпаймайди, бўлмағур одат ва кўникмалар шакилланмайди. Агар шундай инсонлар жамиятда кўпайса, аёллар ва болалар хор, эркаклар кул бўлиб қолмайди. Мамлакат мустақил бўлади. Агар тескариси бўлса, мамлакат оғиздагина мустақил бўлади ҳолос. Аслида бошқа бир давлат ёки манфаатдор шахсларнинг йўриғига кўра иш

тутади. Жамиятдса ахлоқсизлик, ичкиликбозлик, фахш, рибохўрлик (фоизга пул олди берди қилиш), қотилликлар, тухматлар, бегуноҳ инсонлар ўлими ҳокимиятга, давлатнинг ер ости ва ер усти бойликларига бўлган тажовузлар авж олади. Агар молиявий мустақилликка ҳаракат қилинмаса, кучли армияга эга бўлмаса, ҳар томонлама (ҳам дунёвий ҳам диний) билимлар эгалланмаса, **ҳар бир оғзи шалоқнинг ва ҳар бир суюқ оёқнинг сўзи ҳикмат, ҳаёти эса ибрат бўлиб қолади.**⁵ Маълумки мафкуравий жараёнлар ҳеч қачон мафкуравий таҳдидлардан ҳоли бўлмаган. Мафкуравий таҳдидлар дастлаб беэиён кўринсада, аслида хавфлилик даражаси бўйича интенсив шаклдаги мафкуравий таҳдидлардан ҳам юқорида туради. Хусусан оммавий маданият ва мафкуравий таҳдидлар тўғрисида сўз борар экан, у инсонни барча соҳаларда, маданият ва дам олиш, бўш вақтини ташкил қилиш борасида ҳам индивидуаллигини йўқотган истеъмолчига айлантириб қўяди. Қуйида айтиб ўтилган фикрларни инобатга олган ҳолда ўзимизни ва ўзлигимизни англамоғимиз зарур. Қаердан келганимиз эмас, қай томон кетаётганимиз муҳим. Хусусан ислом динининг муқаддас манбааси бўлган Қуръони каримнинг Раъд сураси 11-оятда: **“Албатта, Аллоҳ бирор қавм ўзларидаги нарсани (яхши ҳолатни ношуқирлик билан ёмон ҳолатга) ўзгартирмагунларича, улардаги нарсани (ҳолатни ёмон ҳолатга) ўзгартирмас”**⁶ “Доимо ёдда сақланг, фикрларингиз ўзгармагунча, ҳаётингиз ўзгармайди. Ўзингизни ўзгартирмагунингизча, Аллоҳ таъоло ҳам сизларни ўзгартирмайди.”² Шунинг учун ҳам ақлан, жисмонан ва руҳан соғлом, онгида мафкуравий бўшлиқ бўлмаган ёшларни тоғри йўлдан оздириб

¹ “Ҳақиқий омад калити ёхуд савдогарлар устози” Аҳадкули Холмуҳаммад ўғли –Тошкент; Илм зиё заковат, 2021- Б.58

¹ Қуръони карим таржима ва изоҳлар шарҳи Абдулазиз Мансур-Тошкент; Тошкент ислом университети, 2001-Б.250

² “Ҳақиқий омад калити ёхуд савдогарлар устози” Аҳадкули Холмуҳаммад ўғли –Тошкент; Илм зиё заковат, 2021- Б.49

бўлмайди ва бундай жамиятда парокандаликка йўл қўйилмайди.

Хулоса қилиб айтганда, ахборот истеъмоли маданиятига эга бўлган ёшлар албий ахборотлар таъсирига тушиб қолмайдилар. Уларда ҳарқандай бузғунчи ғояларни акс эттирган ахборотларга, айниқса, дин ниқоби остидаги гуруҳлар фаолиятларига қарши мафкуравий иммунитет шаклланишига имконият яратилади. “Кимки ахборотларга эга бўлса, у дунёга эгалик қилади” деган фикрлар жуда ҳам кўп такрорланади. Лекин қандай ахборотларга эга бўлиши кераклигини ҳам инобатга олиш зарур. Шундай экан ёшларимиз ахборотлардан оқилона фойдаланиш усуларини амалий ўзлаштириши катта аҳамиятга эга. Чунки, ёшлар бугунги глобллашув даврида турли ғоя ва мафкуралар қуршовида фақат ўзларининг таълим-тарбиялари ва маданиятлари билангина тўғри йўлни танлай олишлари мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч асари.-Тошкент: Маънавият,2008.-Б.37
2. ”Ҳақиқий омад калити ёхуд савдогарлар устози” Аҳадкули Холмуҳаммад ўғли –Тошкент; Илм зиё заковат, 2021- Б.58
3. ¹ Шухрат Ғойибназаров Ислом терроризмга қарши.- Тошкент:Ўзбекистон, 2021- Б.232
4. ² Ўзбекистон Республикаси Кониститутсияси- Тошкент:Ўзбекистон, 2021 - Б. 6
5. ¹ Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч.-Тошкент: Маънавият,2008

6. ”Ҳақиқий омад калити ёхуд савдогарлар устози” Аҳадқули Холмуҳаммад ўғли –Тошкент; Илм зиё заковат, 2021- Б.58
7. ¹ Қуръони карим таржима ва изоҳлар шарҳи Абдулазиз Мансур-Тошкент; Тошкент ислом университети, 2001-Б.250
8. ² ”Ҳақиқий омад калити ёхуд савдогарлар устози” Аҳадқули Холмуҳаммад ўғли –Тошкент; Илм зиё заковат, 2021- Б.49